

OpenBIM in Practice: Validation in Public Projects from Different Perspectives

Mônica Garrido Sarraff Pinheiro¹, Leticia Weijh², Marcos Romano³

¹Consórcio Habitação SP, Brasil, monica.sarraff@cl2m.com ²TPF Engenharia, Brasil, leticia.weijh@tpfe.com.br ³SEHAB, Brasil, mromano@prefeitura.sp.gov.br

Resumo

O progresso da metodologia Building Information Modelling (BIM) no setor da construção, especialmente em empreendimentos públicos, apresenta desafios na gestão e qualidade das informações digitais. A ABNT NBR ISO 19.650 é fundamental para a troca eficiente de dados, enquanto o openBIM, associados ao Ambiente Comum de Dados, favorece a interoperabilidade e flexibilidade dos fluxos de trabalho. Este artigo explora a aplicação prática destes princípios na validação de modelos em contratações públicas. O Consórcio Habitação SP através da assessoria técnica à Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), unificou atividades de auditoria em plataforma digital, automatizou regras para checagem de dados e integrou processos de trabalho entre setores. Sob outra perspectiva, a TPF Engenharia, uma das projetistas contratada desenvolveu uma ferramenta em Power BI conectada a modelos BIM que cruza dados para verificar inconsistências. Como resultado, observou-se melhorias significativas na qualidade e confiabilidade das informações, aumentando a eficiência dos processos. Conclui-se que integrar a atividade de verificação a responsabilidade dos projetistas contribui em maior eficiência nas contratações públicas e na gestão de ativos.

Keywords: Building Information Modeling, public projects, information validation, openBIM, ISO 19650.

DOI: [10.5281/zenodo.18431989](https://doi.org/10.5281/zenodo.18431989)

1. Introdução

A metodologia Building Information Modelling (BIM) vem sendo cada vez mais crescente no Brasil, através de publicações de Decretos, incentivada pela nova Lei de licitações e contratos administrativos, publicada em 2021, além da criação da Comissão de Estudo Especial de Modelagem de Informação da Construção, pela associação Brasileira de Normas Técnicas, denominada CEE -134, com o propósito de trabalhar a favor da normalização no que diz respeito aos modelos de informação na construção civil.

O Modelo de Informação de Projeto (MIP) integra dados geométricos e não-geométricos (informações que não definem a forma ou posição do objeto, mas sim informações adicionais) do projeto. No entanto, a abundância de dados resulta na aparição de dificuldades a serem superadas, de forma essencial: o gerenciamento eficaz e a garantia da qualidade dessas informações digitais, que impactam diretamente no sucesso do empreendimento. Não obstante, a superação é complexa e possui obstáculos de natureza tecnológica, processual e humana.

A série ABNT NBR ISO 19.650, parte 1 e 2, adotada no Brasil como norma técnica, estabelece as diretrizes internacionais essenciais para a gestão da informação ao longo de todo o ciclo de vida de um ativo construído, desde o planejamento estratégico até a operação e manutenção. Alinhada com os princípios da modelagem da informação da construção (BIM), esta série enfatiza a colaboração e a padronização, aspectos cruciais para o que se convencionou chamar de openBIM no setor da construção. Para promover a interoperabilidade e otimizar a troca de informações entre diferentes partes e sistemas, a norma preconiza o uso de formatos de dados abertos, como o Industry Foundation Classes (IFC) para o compartilhamento e a troca de dados entre as equipes. Complementarmente, a série ABNT NBR ISO 19650 estrutura a gestão e o compartilhamento de informações por meio de um Ambiente Comum de Dados (CDE), uma plataforma centralizada que funciona como uma fonte acordada para coletar, gerenciar e disseminar todos os contêineres de informação de forma controlada, suportando a produção colaborativa e a coordenação eficaz entre todas as partes envolvidas. (ABNT 2020a, 2020b).

A informação é essencial para a tomada de decisões ao longo de todo o ciclo de vida do ativo. Isso faz parte de um sistema geral de gestão de ativos virtuais e físicos. A informação é especificada e requerida de forma progressiva por conjuntos de requisitos estabelecidos pela contratante. A entrega da informação é planejada e progressivamente realizada pelas equipes de entrega. Informações de referência podem ser fornecidas pela contratante às contratadas.

- Requisitos de Informação da Organização (OIR): Detalham a informação necessária para decisões estratégicas de alto nível da contratante, relacionadas aos objetivos organizacionais;
- Requisitos de Informação do Ativo (AIR): Estabelecem os aspectos comerciais, gerenciais e técnicos da produção de informação para a operação de um ativo físico, em resposta a eventos gatilhos durante a fase de operação;
- Requisitos de Informação do Projeto (PIR): Detalham as informações necessárias para a tomada de decisões estratégicas de um ativo virtual a ser construído ou entregue, gerados tanto pelos processos de gestão de projeto quanto de gestão do ativo, para cada ponto-chave de decisão;
- Requisitos de Troca da Informação (EIR): Detalham os aspectos gerenciais, comerciais e técnicos da produção de informação do projeto, alinhados com eventos gatilho que representam a finalização de fases do projeto (ABNT, 2020a, 2020b).

1.1. Objetivo do Trabalho

Este trabalho tem o objetivo comprovar através da prática a relevância da gestão da informação, com o foco na atividade de verificação, dentro dos processos estabelecidos para o desenvolvimento do Modelo de Informação do Projeto (MIP), em um sistema de relação de trabalho tripartite, por meio de padrões abertos.

2. Desenvolvimento

2.1. A Validação do Ponto de Vista da ABNT NBR 19.650

A validação dos projetos, conforme as normas ABNT NBR ISO 19650, é um processo essencial e sistemático da gestão da informação ao longo do empreendimento, garantindo qualidade, precisão e a adequação das informações para as tomadas de decisões cruciais. Este processo envolve etapas de verificação, revisão, aprovação e autorização com o objetivo de prevenir problemas no MIP durante sua produção, em vez de detectá-los após a entrega. Outro ponto de suma importância pontuado pela referida norma dentro do Ambiente Comum de Dados (CDE), é estabelecer o trânsito das informações controlado, como "trabalho em andamento", "compartilhado" e "publicado", com transições como "checar/revisar/aprovar" realizadas pela equipe que originou a informação, e "revisar/autorizar" pela contratada antes da submissão à contratante, que por sua vez "revisa e aceita" o modelo de informação. Os critérios de aceitação para cada requisito de informação devem ser estabelecidos e documentados, alinhados ao padrão, métodos e procedimentos de produção, e ao uso de informações de referência. É recomendado que a contratante e a contratada aceitem ou rejeitem o modelo de informação na sua totalidade para evitar problemas de coordenação, e as lições aprendidas devem ser capturadas para aprimorar futuros empreendimentos. A proporcionalidade na aplicação desses conceitos é extremamente importante, pois deve ser ajustada de acordo com a complexidade de cada projeto (ABNT, 2020a, 2020b).

Figura 1: Fluxo de trabalho no Ambiente Comum de Dados. Fonte: Adaptado da ABNT, 2022a.

A ilustração acima representa o fluxo de informações aplicado no desenvolvimento deste projeto, que seguiu a referência da ISO 19.650.

2.2. O openBIM e a Interoperabilidade

No âmago da digitalização da indústria da construção, o openBIM, impulsionado pela buildingSMART International, transcende as capacidades do BIM tradicional, viabilizando uma melhor acessibilidade, aplicabilidade, administração e longevidade dos dados digitais ao longo de todo o ciclo de vida de um ativo físico ou construído. Neste panorama, padrões abertos como o Industry Foundation Classes (IFC) e o BIM Collaboration Format (BCF) assumem uma relevância crucial na promoção da interconectividade. O IFC, em particular, facilita a transmissão transparente de dados de modelos entre diferentes plataformas de software e especialidades, enquanto o BCF simplifica a

comunicação de observações e pendências. Essa abordagem colaborativa garante aos envolvidos no processo a capacidade de estruturar e refinar seus métodos operacionais de forma coordenada e eficaz, além da transparência e a padronização serem fundamentais para que os projetos possam ser validados em termos de conformidade, precisão e integridade dos dados (buildingSMART International, s.d.).

2.3. Validação de Modelos BIM

Segundo Sacks et al. (2021) à medida que o uso do BIM se expande, a qualidade do modelo está se tornando rapidamente uma questão de extrema importância (p.62). Um modelo adequado é aquele que atende as diretrizes exigidas possibilitando assim uma avaliação mais profunda.

Figura 2 – Atividades de controle do projeto a cada etapa. Fonte: Adaptado Manzione, L., Melhado, S., Nóbrega, C., 2021.

A cada etapa estabelecida no processo de evolução do Modelo de Informação de Projeto os dados de entrada e saída precisam ser submetidos a um controle, denominados ciclo de verificação e a uma análise crítica realizada pela coordenação do projeto, assegurando a qualidade do entregável, para assim ser compartilhado com o cliente, para validação. Todas as atividades de controle (verificação, análise crítica e validação) poderão acarretar novos ciclos de modificação (Manzione et al., 2021).

3. Método

3.1. Caracterização da Metodologia de Pesquisa

A metodologia pautou-se em uma abordagem prática e exploratória, baseada em duas experiências vivenciadas de forma distinta, com funções e papéis diferentes, em atendimento aos mesmos requisitos, diretrizes da SEHAB, com recorte de nas atividades de verificação, análise crítica e validação.

3.2. Contexto da Administração Pública

Considerando o cenário da implementação do BIM na SEHAB, esta gestão decidiu seguir conforme estabelecido pela Estratégia BIM BR, os padrões de interoperabilidade que garantem a compatibilidade entre diferentes sistemas. Dessa forma, a escolha do software é flexível, desde que atenda aos critérios de modelagem, gestão de informações, importação, exportação, interoperabilidade e análise, conforme especificado nas diretrizes estabelecidas para a Modelagem.

A SEHAB reestruturou seus processos para desenvolvimento do MIP estabelecendo em dez marcos de validação, denominados “pacotes”, para organizar a progressão das informações do projeto.

Figura 3 – Marcos de Validação. Fonte: Autor, 2024.

Nesse fluxo de trabalho, os Projetistas são responsáveis por desenvolver os entregáveis de cada disciplina, organizados em pacotes, com softwares de sua preferência e compartilham os resultados em formato aberto, sendo os arquivos IFC considerados os entregáveis do MIP. Esses pacotes são disponibilizados no Ambiente Comum de Dados (CDE), seguindo o cronograma de entregas e a estrutura de pastas definidos no Plano de Execução BIM (PEB). A cada marco, a SEHAB realiza validações, com dois ciclos de projeto planejados. As Gerenciadoras têm a função de auditar os contêineres, oferecendo o apoio essencial para embasar a decisão da SEHAB sobre a aprovação ou não dos entregáveis apresentados.

Os Requisitos de Informação definidos na etapa de contratação, em linhas gerais, incluem as seguintes diretrizes:

- atualmente, os empreendimentos licitados em BIM se restringem a projetos de Habitação de Interesse Social;
- os marcos de validação incorporam usos BIM específicos: a extração de quantitativos (no pacote 3C) para elaboração de orçamento, e a emissão de pranchas (no pacote 7) para execução da obra;
- há uma classificação própria para os elementos;
- parte-se do princípio de que todas as disciplinas devem participar desde o início do empreendimento;
- adotou-se uma modelagem simplificada, focada em dados;
- utiliza-se o ambiente comum e a adoção de padrões abertos.

3.3. Desdobramento das frentes de trabalho: Atuação da Gerenciadora e da Administração Pública

A auditoria das Gerenciadoras tem como objetivo garantir a qualidade técnica dos produtos da Projetista e verificar se os requisitos de informação foram atendidos. O Processo de Validação, ilustrado na Figura 1, é conduzido pelo Consórcio Habitação SP em cada ciclo de projeto, conforme o cronograma.

Figura 4 – Processo de validação a cada ciclo. Fonte: Autor, 2025.

A primeira etapa, chamada de “verificação de completeza”, assegura que o pacote entregue esteja completo e cumpra os requisitos mínimos da administração, como o georreferenciamento e o posicionamento dos modelos. Inclui também uma análise visual rápida, que confirma a possibilidade de prosseguir para uma avaliação mais aprofundada.

Após a confirmação da adequação dos entregáveis, os arquivos são estruturados no CDE, classificados conforme o fluxo de informação em andamento. Em seguida, são compartilhados com os agentes responsáveis pela verificação: o fiscal da SEHAB, os analistas especialistas e o gestor de projeto do Consórcio Habitação SP. O acesso dos Projetistas a essa fase é restrito.

A checagem aprofundada começa com a avaliação da qualidade do modelo, analisando sua classificação, dados e possíveis erros de modelagem. Em seguida, verifica-se a aderência às normativas, regulamentos e legislações. Posteriormente, ou em paralelo (dependendo da experiência do analista), avalia-se a documentação extraída dos modelos, ou seja, os dados geométricos e não-geométricos apresentados em tabelas.

Concluídas as checagens, inicia-se a gestão da comunicação. O objetivo aqui é compilar, organizar e formalizar as “não conformidades” por meio de relatórios compostos pelos arquivos BCF, que são enviados à SEHAB e aos Projetistas. É fundamental ressaltar que essa validação ocorre simultaneamente entre todos os agentes envolvidos, utilizando a comunicação em arquivos. BCF, o que garante a interoperabilidade.

Na busca por processos mais eficientes e eficazes e aproveitando os benefícios que a modelagem da informação pode proporcionar, o Consórcio Habitação SP implementou inovações significativas nos subprocessos do “Processo de Validação”. Essas mudanças foram impulsionadas pela adoção do software Solibri e pela postura proativa da SEHAB em abraçar o uso de padrões abertos.

Através do Solibri para realizar auditorias, todas as atividades do processo passaram a ser realizadas em um único local e conformação customizada. Adicionalmente, com o avanço tecnológico a comunicação passou a ser realizada de forma automática entre o software de auditoria e o ambiente comum de dados, eliminando assim mais uma atividade dentro do processo de gerenciar a comunicação.

Através customização das regras pré-existentes e geração de novas regras, proporcionou o processo de “checagem de completeza” a permitir, além das verificações já mencionadas, a aferição da existência e coerência das classificações e das informações requeridas inseridas nos objetos, resultando na antecipação de algumas atividades. Outra melhoria integrada ao processo foi editar as descrições pré-determinadas contidas nas regras pelo Solibri, com objetivo de padronizar e automatizar os textos das “não conformidades” atribuídos ao processo de “gerenciar a comunicação”. Desta forma, foi detectada a necessidade de estabelecer um plano de comunicação entre os agentes, internos e externos ao Consórcio Habitação SP.

Com o objetivo de estabelecer padrões e requisitos para o uso de validação do MIP, em um esforço conjunto entre o Consórcio Habitação SP e os Fiscais da SEHAB estabeleceu-se a padronização da classificação de ambientes e mobiliários conforme a norma brasileira ABNT NBR 15.965. Também estabeleceu a diretriz da necessidade de requerer no “pacote 2” a apresentação do mobiliário das tipologias, porém para não sobrecarregar o modelo com informações desnecessárias adota-se como premissa apresentar uma vez, por pavimento tipo distinto.

As subatividades do processo de “Gerenciar a comunicação” passaram a ser realizadas ao longo de todo processo de checagem, porém ainda não estão formalizadas a um plano de comunicação junto à SEHAB, entretanto já foi possível estabelecer aos novos contratos que as justificativas ou comentários, sejam atribuídos aos arquivos BCF das não conformidades.

Com a antecipação da informação decorrente do uso da extração de quantitativos para realização do orçamento da obra, foi necessário alterar o fluxo de trabalho na interface entre os setores (Projeto e Orçamento), propondo uma forma de trabalho integrado e colaborativo, com pessoas devidamente capacitadas para a função.

Adicionalmente, o Consórcio Habitação SP de forma independente, iniciou um processo com objetivo de possibilitar automatizar checagem de regulamentos. As atividades deste processo

consistem em tradução sintática e semântica dos textos possibilitando a geração de novas regras, que são incorporadas ao processo de validação à medida que são desenvolvidas, adaptando-o às especificidades de cada empreendimento.

Após todas essas adequações dentro do processo de validação estabelece um novo fluxo de trabalho para o processo de trabalho apresentado na figura a seguir:

Figura 5 – Processo de validação a cada ciclo após ações de melhoria. Fonte: Autor, 2025.

3.4. Desdobramento das frentes de trabalho: Atuação da TPF Engenharia

O foco da atuação da empresa projetista foi assegurar o cumprimento integral dos requisitos de informação estabelecidos pelo contratante, com o objetivo de garantir a qualidade do Modelo de Informação de Projeto (MIP). A elaboração dos projetos ocorreu no Ambiente Comum de Dados (CDE), que proporcionou uma plataforma eficiente para o gerenciamento colaborativo das informações. Neste ambiente, foi estabelecido um fluxo de trabalho de acordo com as diretrizes da NBR ISO 19650. O projeto, durante sua elaboração, é considerado "trabalho em andamento", onde é acessível apenas à equipe responsável pela sua criação. Após as revisões e aprovações, o projeto recebe o estado "Compartilhado", sendo, então, utilizado para projetos das demais disciplinas que estão disponíveis para consulta e coordenação entre as equipes. Neste estado, a colaboração ocorre com restrição de edição e são realizadas checagens por meio de clash detection, verificação através de checklist, e após a checagem visual e também a aplicação da ferramenta em Power BI, conectada aos modelos IFC. Caso seja necessário realizar algum ajuste, o projeto retorna ao estado "trabalho em andamento", mas uma vez considerado completo, é encaminhado ao estado "Publicado", onde é aprovado internamente disponibilizado para o contratante, representando entregável propriamente dito, que indica que as informações passaram por todas as etapas necessárias de validação e autorização.

Este trabalho se concentrará na checagem do status de trabalho "Compartilhado" até a autorização para o estado "Publicado", com foco na verificação das informações do projeto por meio da ferramenta de verificação em Power BI, que conecta modelos IFC para análise de projetos. O modelo foi avaliado com essa ferramenta, cuja funcionalidade visa aumentar a velocidade de verificação e, simultaneamente, cobrir a totalidade dos requisitos de informação do projeto. A utilização do Power BI permite uma visualização mais eficaz dos dados e facilita a identificação de inconsistências, otimizando o processo de controle de qualidade. Assim, garantir que todas as informações sejam devidamente validadas e autorizadas antes de serem entregues ao contratante se torna essencial para o sucesso do projeto.

Figura 6 – Processo de elaboração de projeto no CDE, com processo de verificação de projetos desde o WIP, até o projeto publicado. Fonte: Autor, 2025.

Segundo Weijh et al., o objetivo do estudo foi desenvolver uma ferramenta de análise para otimizar o processo de verificação de qualidade em modelos BIM através de um painel dinâmico no Power BI. Elaborada dentro dos princípios do openBIM, a ferramenta utiliza o formato IFC para assegurar interoperabilidade entre diferentes softwares e plataformas, visando trazer mais eficiência nas etapas de análise e validação das informações nos projetos. A metodologia baseou-se na integração de dados paramétricos aos modelos 3D, criando um fluxo contínuo de informações entre as diversas disciplinas do projeto. Inicialmente, foram definidos inputs essenciais, como os requisitos do contratante e a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), que serviram de base para o desenvolvimento do modelo. Um modelo federado foi então construído, permitindo a coordenação entre arquitetura, estruturas e instalações prediais. Esses modelos foram conectados ao Power BI para criar um painel interativo que possibilita visualização de parâmetros críticos, como nomenclatura dos elementos e códigos orçamentários. O painel foi configurado com regras condicionais para identificar automaticamente inconsistências, destacando irregularidades conforme padrões de criticidade estabelecidos.

Após a seleção dos dados que serão integrados ao painel Power BI, os modelos BIM são gerados no formato IFC, garantindo a interoperabilidade necessária entre diferentes softwares. Esses modelos IFC são conectados ao Power BI por meio do Vcad, permitindo a visualização interativa em um ambiente intuitivo. Uma vez estabelecida essa conexão, são elaboradas regras condicionais para personalizar o dashboard, adaptando-o às necessidades específicas do projeto. Neste caso, o painel foi dividido em três categorias de informação: a primeira abrange os requisitos de orçamento; a segunda consiste nos requisitos de mapeamento de classes IFC, que organiza e apresenta informações sobre diferentes classes de elementos do modelo, assegurando que estejam corretamente identificados e categorizados; e a terceira categoria aborda os requisitos de "base quantities". As "base quantities" referem-se aos valores brutos e líquidos objetos, como comprimento, altura, área e volume, que são essenciais para medições precisas da geometria dos elementos. Este controle assegura que os dados de quantificação estejam de acordo com as diretrizes estabelecidas pela buildingSMART e sejam passíveis de manipulação das quantidades essenciais para medições e orçamentos precisos.

Figura 7: Painel desenvolvido para a verificação de informação do projeto. Fonte: autor.

O painel dinâmico no Power BI permite a visualização e filtragem de informações conforme (destacadas em verde) e não conformes (destacadas em vermelho) de acordo com as regras estabelecidas. Uma vez que todos os modelos estejam classificados como conformes neste painel, eles são enviados para o status "publicado", representando a entrega final para o contratante. Essa abordagem assegura conformidade à gestão da informação alinhada à ISO 19650.

A aplicação da metodologia resultou em ganhos significativos, otimizando a verificação e a qualidade das informações nos projetos, acelerando processo de análise e ampliando a cobertura dos elementos, abrangendo todos os componentes modelados. A ferramenta também facilitou a tomada de decisões durante as reuniões de coordenação, assegurando a conformidade dos processos BIM. Além disso, observou-se uma redução de 50% no tempo necessário para as verificações, o que demonstra um aumento considerável na produtividade.

4. Resultados

4.1. Resultados do Consórcio Habitação SP

A implementação de melhorias no processo de auditoria BIM revelou desafios inerentes aos requisitos estabelecidos, como a falta de padronização, ausência de informações geométricas e não-geométricas cruciais para verificação, e a necessidade de maior maturidade tecnológica e alinhamento com padrões openBIM entre os agentes. No entanto, por meio de um esforço colaborativo entre o Consórcio Habitação SP, a SEHAB e as projetistas contratadas, além do suporte de uma ferramenta de auditoria especializada, essas dificuldades foram abordadas e superadas.

As principais conquistas e seus impactos incluem:

- **Integração de Processos:** A unificação das atividades de auditoria em uma plataforma digital, customizada e integrada ao ambiente comum de dados, pelo Consórcio Habitação SP, gerou benefícios imediatos. Resultou na redução do tempo de produção de comunicações e relatórios, fornecendo informações em tempo real e eliminando redundâncias.
- **Automação da Verificação de Modelos:** A implementação de regras automatizadas para checagem de completude e coerência das informações nos modelos foi fundamental. Essa automação possibilitou a verificação de todos os elementos em tempo hábil, algo inviável manualmente, otimizando prazos, minimizando retrabalhos e assegurando a qualidade das entregas.
- **Padronização com ABNT NBR 15.965:** A classificação de ambientes e mobiliários conforme a norma ABNT NBR 15.965 é vital para a interoperabilidade e validação automatizada. Isso

permitirá ao software de checagem localizar as informações, facilitando a automação do atendimento a exigências técnicas e garantindo conformidade desde as etapas iniciais do projeto.

- Eficiência na Comunicação de Problemas: A edição automatizada de descrições de não conformidades aprimorou significativamente a comunicação. Reduziu o tempo gasto na produção de textos repetitivos, liberando recursos humanos para tarefas de maior valor agregado e aumentando a credibilidade dos relatórios ao minimizar erros textuais.
- Otimização do Fluxo de Trabalho Projeto-Orçamento: A reestruturação do fluxo entre os setores de Projeto e Orçamento, com a antecipação de atividades como as cotações, reconhecidas como "gargalo", fortaleceu a coesão. Essa otimização impactou positivamente a tomada de decisões estratégicas e a alocação de recursos.
- Desenvolvimento Contínuo de Regras de Checagem: O investimento contínuo no desenvolvimento de regras para checagem automática de regulamentos, por parte do Consórcio Habitação SP, por meio de tradução sintático-semântica, consolida a visão de melhoria contínua. Essa iniciativa otimizou o uso de recursos, aprimorou a definição de requisitos de troca de informação e reduziu o esforço e tempo de análise com maior qualidade.

Em resumo, a convergência da automação, padronização e integração resultou em uma operação mais ágil, precisa e interconectada, estabelecendo bases sólidas para futuras inovações. Essas conquistas, ao reduzir tempos, otimizar recursos e aumentar a qualidade da informação, corroboram a eficácia das estratégias adotadas e o impacto transformador das soluções implementadas.

4.2. Resultados da TPF Engenharia

O projeto enfrentou diversos desafios relacionados aos requisitos de informação e aos fluxos de trabalho, para contornar essas dificuldades, foi essencial interpretar os dados de entrada fornecidos pelo contratante e estabelecer um plano de controle de qualidade desde o início, devidamente registrado em um Plano de Execução BIM (PEB). Este plano delineou a estrutura necessária para elaboração do Modelo de Informação do Projeto (MIP) e os níveis de informação exigidos. O sucesso desse planejamento deve-se à contínua atualização do documento ao longo do processo, totalizando cinco revisões sempre que se fazia necessário ajustar algum procedimento ou quando as interações entre os agentes evidenciavam a necessidade de adequações. Um aspecto crucial para o êxito foi a centralização das informações no Ambiente Comum de Dados (CDE), organizado de acordo com os fluxos da ISO 19650, facilitando o gerenciamento e o rastreamento adequado dos documentos. Com fluxos de revisão claramente definidos, a equipe assegurou que as informações estivessem sempre atualizadas e acessíveis, contribuindo para eficiência do processo de gerenciamento de dados.

Outro aspecto fundamental foi a definição de um plano de inspeção bem estruturado. Neste projeto, o plano foi elaborado em três frentes: uma focada na verificação de projetos e normativas, outra voltada para detecção de conflitos (clash detection), onde utilizamos a estratégia de clash avoidance. Esse enfoque exigiu um planejamento cuidadoso desde o início do projeto, com a definição de áreas específicas para passagem de infraestrutura e a antecipação das furações em vigas e shafts, com o objetivo de mitigar problemas e evitar conflitos entre os elementos do modelo. Essa abordagem garantiu um processo mais eficiente coordenado, resultando em um ganho significativo de tempo no processo de compatibilização.

Adicionalmente, foi implementado um controle de qualidade da informação por meio de um dashboard de Power BI, que permitiu a cobertura total dos dados dos elementos envolvidos, resultando em uma redução do tempo necessário para as verificações, o que evidenciou um aumento considerável na produtividade. O desenvolvimento dessa ferramenta, assim como os fluxos de trabalho a ela associados, foi documentado internamente replicado em outros projetos, evidenciando a eficiência das soluções apresentadas e o impacto positivo na redução de tempo, além de sua replicabilidade como metodologia.

Atualmente, a projetista está explorando a realização de verificações no padrão IDS (Information Delivery Specification). Segundo a buildingSMART, o IDS é um formato de requisitos de informação para modelos BIM que é compreensível por computadores, permitindo a validação automática de critérios específicos, como classificações, propriedades e valores. A projetista também pretende comparar o desempenho da ferramenta de verificação em Power BI com o IDS. Esta nova etapa visa analisar e validar a eficácia das metodologias adotadas, contribuindo para evolução contínua dos processos de gerenciamento de informações no contexto do projeto.

5. Discussões

As discussões em torno do uso da metodologia BIM em projetos públicos revelam experiências valiosas e lições aprendidas dos três pontos de vista: SEHAB, Consórcio Habitação SP e TPF Engenharia. Essa troca entre os atores enfatiza a importância de um fluxo de comunicação eficiente e uma abordagem padronizada para troca de informações, que não apenas melhorou a confiabilidade dos dados. As descobertas estão alinhadas à literatura sobre ABNT NBR ISO 19.650 e openBIM, indicando que a implementação dessas metodologias fortalece a conformidade dos modelos, a qualidade das informações e a responsabilidade profissional. Identificaram-se melhorias nas exigências dos requisitos de informação quanto à granularidade do mapeamento de classes IFC, bem como a adequação de cronogramas com prazos adequados que permitam melhor execução das etapas, aspectos que devem ser incorporados em projetos futuros. Além disso, ambos os agentes perceberam a necessidade de aprimorar os fluxos openBIM com o uso de Information Delivery Specification (IDS). Futuros estudos devem acompanhar o desempenho desses modelos digitais durante a execução das obras, especialmente em relação à redução de custos, visto que esses modelos foram completamente compatibilizados e auditados. Ademais, há um desejo da SEHAB de expandir o uso das metodologias BIM além da verificação da redução de custos, na etapa de execução de obras e pós ocupação dos ativos. Conclui-se que incorporar essa metodologia de verificação às responsabilidades das projetistas, de forma contratual, representa uma importante contribuição para eficiência e técnica nas contratações públicas.

6. Agradecimentos

Agradecimento à equipe BIM do Consórcio Habitação SP, à equipe da TPF Engenharia e ao Departamento de Gestão de Projeto – PROJ, da SEHAB.

Referências

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2020a). *ABNT NBR ISO 19650-1: Organização e digitalização de informações sobre edifícios e obras de engenharia civil, incluindo modelagem de informações da construção (BIM) — Gerenciamento de informações usando modelagem de informações da construção — Parte 1: Conceitos e princípios*.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2020b). *ABNT NBR ISO 19650-2: Organização e digitalização de informações sobre edifícios e obras de engenharia civil, incluindo modelagem de informações da construção (BIM) — Gerenciamento de informações usando modelagem de informações da construção — Parte 2: Fase de entrega dos ativos*.
- buildingSMART International. (s.d.). *OpenBIM*. buildingSMART International. <https://www.buildingsmart.org/about/openbim/>
- Sacks, R., Eastman, C., Lee, G., & Teicholz, P. (2021). *Manual de BIM: Um Guia de Modelagem da Informação da Construção para Arquitetos, Engenheiros, Gerentes, Consultores e Incorporadores* (3a ed.). Bookman.
- Manziona, L., Melhado, S., & Nóbrega, C. (2021). *BIM e inovação em gestão de projetos de acordo com a Norma ISSO 19650* (1a ed.). LTC.
- Weijh, L., Stamford, A., Scanoni, J., & Carvalho, J. (2024). Análise de qualidade em modelos BIM: Aprimorando a eficiência. In *5º Congresso Português de Building Information Modelling* (pp. 39-49). UMinho Editor. DOI: <https://doi.org/10.21814/uminho.ed.164>.